

*Міхєєнко К. М.*Кандидат архітектури, старший викладач
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури**ЗАВЕРШЕННЯ ФАСАДІВ ТА КОНСТРУКТИВНІ ВИРІШЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ
ХРАМІВ КИЄВА І ЧЕРНІГОВА ХІ–ХІІ ст.**

У жодному з храмів Києва та Чернігова первинні перекриття повністю не збереглися. Тому одним з найбільш проблемних питань реконструкції цих пам'яток є питання форми завершення фасадів та відповідних їм перекриттів. Метою даної статті є узагальнення наявних матеріалів досліджень конструктивних вирішень перекриттів і завершень фасадів храмів Києва та Чернігова, починаючи від перших збережених споруд і до виникнення наприкінці ХІІ ст. храмів зі ступінчасто-підвищеними попружними арками. Пам'ятки розглядатимемо ті, які зберегли залишки перекриттів достатньою мірою для вирішення поставленого завдання (до цього списку також включені пам'ятки, які на сьогодні не існують, але вони відомі за дослідженнями, Успенський собор Печерського монастиря досліджений М. Холостенком, Михайлівський Золотоверхий собор у Києві відомий за обмірами І. Моргилевського. До списку не включені пам'ятки, рівень збереженості яких не дає змоги проводити дослідження перекриття, зокрема церква Спаса на Берестові у Києві, Іллінська церква в Чернігові, яка збереглася, але типологічно належить до іншої групи пам'яток). До них належать:

- Софійський собор у Києві (друга чверть ХІ ст.);
- Спасо-Преображенський собор у Чернігові (друга чверть ХІ ст.);
- Михайлівський собор Видубицького монастиря у Києві (1070–1088 рр.);
- Успенський собор Печерського монастиря (1073–1087 рр.);
- Михайлівський Золотоверхий собор у Києві (закладений 1108 р.);
- Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря (вважається 1106 р.);
- Успенський собор Єлецького монастиря в Чернігові (кінець ХІ – перша половина ХІІ ст.);
- Борисоглібський собор у Чернігові (перша чверть ХІІ ст.);
- Георгіївська церква у Каневі (закладена 1144 р.);
- Кирилівська церква в Києві (закладена після 1140 р., перша літописна згадка під 1171 р.).

Софія Київська

У центральному п'ятинавовому ядрі рамена просторового хреста (центральна нава та трансепт) перекриті циліндричними склепіннями і виходять на фасади великими закомарами без вікон. Компартименти між раменами просторового хреста завершуються куполами на світлових барабанах. Завершення стін п'ятинавового об'єму, що відповідали компартиментам, розташованим між раменами просторового хреста, не збереглися. Але на всіх наявних реконструкціях вони завершуються горизонтальним карнизом.

Не тільки закомари у торцях просторового хреста, а й стіни п'ятинавового об'єму не мають вікон (у стіні між східною частиною п'ятинавового об'єму і другим поверхом південної внутрішньої галереї існує закладене вікно, особливістю якого є те, що воно не має пазів для віконної рами. Дослідники припускають, що східні компартименти галереї Софії Київської були мутаторіями, в яких під час богослужіння перебувала князівська сім'я, відповідно відкриті вікна цих приміщень призначалися для того, щоб можна було слухати службу. Подібні приміщення існують у східних частинах хор Софії Новгородської, але там вони не мають слухових вікон, тому призначалися, ймовірно, лише для перевдягання князя перед входом до собору). Це свідчить про те, що другі поверхи внутрішніх галерей входили до первинного задуму.

Перекриття других поверхів внутрішніх галерей не збереглося. Існують різні варіанти його реконструкції, серед яких найбільш відомі три: М. Кресального, Ю. Асеєва, В. Волкова (1955) (на макеті первинного вигляду Софії Київської М. Кресального, Ю. Асеєва, В. Волкова другі поверхи внутрішніх галерей перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ. Однак подібна реконструкція є умовною і дійсності відповідати не може, оскільки при такому розташуванні циліндричних склепінь їхні п'яти не мають достатньої висоти для розміщення під ними арок, які мають з'єднувати перекриті приміщення у галерею, тим більш ці арки закриватимуть своїми торцями збережені в інтер'єрі галерей лопатки) [8, 139; 9, 85-86]; Ю. Асеєва, І. Тоцької, Г. Штендера (1978) [6];

Г. Логвина (1978) [11]. За реконструкцією Ю. Асєєва, І. Тоцької, Г. Шендера компартименти других поверхів внутрішніх галерей, які відповідають раменам трансепта та центральної нави, перекриті циліндричними склепіннями, шелиги яких орієнтовані так само, як і шелиги склепінь просторового хреста. Останні компартименти других поверхів внутрішніх галерей перекриті хрестовими склепіннями [6, 18-27]. За реконструкцією Г. Логвина частини галерей, які розташовуються між компартиментами, відповідними торцям трансепта і центральної нави, перекривалися купольними склепіннями, аналогічними тим, які існують у нижніх поверхах внутрішньої галереї і у приміщеннях під хорами [11, 33]. Аналізуючи запропоновані ці два варіанти реконструкції, О. Комеч відзначив, що конструктивно обидва вони можливі, але варіант Г. Логвина, який пропонує купольні склепіння, вірогідніший, бо хрестові склепіння у Києві відомі лише з XII ст. [10, 207].

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Рамена просторового хреста храму перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг по раменах. Прясла фасадів, що відповідають раменам просторового хреста, виходять на фасад великими закомарами, які мають по три вікна. Компартименти між раменами просторового хреста завершуються куполами на барабанах, окрім компартиментів над кутовими частинами хорів. Ці два кутові компартименти над хорами були перекриті купольними склепіннями [3, 12; 4, 62; 18, 8]. Фасадні стіни прясел, які розташовуються між закомарами, що відповідають раменам просторового хреста, мають горизонтальне завершення [18, 8].

Михайлівський собор Видубицького монастиря в Києві

Дослідженнями 70-х рр. під керівництвом Р. Бикової та І. Мовчана встановлено, що Михайлівський собор зводився в два етапи [7, 179; 13, 100–102]. Перший етап – шестистовпний храм з розвиненою східною частиною без нартекса. До другого етапу належить нартекс зі сходовою вежею у північній частині (осібної думки дотримується Н. Логвин про те, що Михайлівський собор був шестистовпним храмом без розвиненої вівтарної частини. Окрім того, Н. Логвин відстоює думку одночасного зведення основного об'єму і нартекса. Враховуючи результати архітектурно-археологічних досліджень Р. Бикової та І. Мовчана, з цим погодитися важко. Не менш важливими є й спостереження О. Комеча, який відзначив стилістичні відмінності нартекса і основного об'єму).

Перекриття центральної нави та трансепта будівлі першого етапу не збереглися, але цілком очевидно, що вони перекривалися традиційними циліндричними склепіннями, шелиги яких були орієнтовані по осях рамен. У південно-західному компартименті (первинний об'єм) на третину збереглося купольне склепіння (Н. Логвин вважає його парусом, що не відповідає дійсності, збережена ділянка мурування доходить на дві третини до замкової частини, тобто інтерпретована як парус бути не може). Симетричне йому склепіння у північно-західному компартименті не збереглося, але є всі підстави вважати, що воно було аналогічне [10, 265]. Ймовірно, такими купольними склепіннями були перекриті й східні компартименти, які втрачені разом зі стінами.

На думку О. Комеча, всі малі прясла Михайлівського храму завершувалися закомарами, які були декоративними, оскільки за ними розміщувалися купольні склепіння [10, 265-266]. Іншу реконструкцію пропонує Н. Логвин, на думку якої, малі прясла завершуються горизонтальним карнизом [12, 270].

Південна торцева стіна нартекса і південне прясло західної стіни нартекса у верхніх частинах, нижче сучасного карнизу, зберегли залишки або ніш, або вікон. Тож, ймовірно, нартекс завершувався закомарами, у яких розташовувалися традиційні композиції з вікон або ніш. Для з'ясування питання про те, на який фасад виходили конструктивні закомари нартекса, потрібні додаткові дослідження пам'ятки.

Успенський собор Печерського монастиря

Як свідчать матеріали, здобуті в результаті розкопок руйновищ Успенського собору, що лишилися після вибуху 1941 р., усі його фасади завершувалися півкруглими закомарами [14].

Найдавнішим збереженим храмом Київської Русі, в якому зафіксовано завершення малих прясел за комарами, є Софійський собор у Новгороді, але у ньому чіткої конструктивної системи закомарного завершення ще не склалося [10, 248].

На відміну від Софії Новгородської, в Успенському соборі Печерського монастиря перекриття компартиментів між раменами просторового хреста розташовано за чіткою системою. За даними М. Холостенка, компартименти між рамена просторового хреста були перекриті

циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ (вербальні уточнення реконструкції північного фасаду Успенського собору М. Холостенка надав О. Комеч. Ці уточнення стосуються західних компартиментів. Зауваження О. Комеча були графічно відтворені І. Анісімовим. Відносно східних компартиментів дослідники не висловлювали ніяких міркувань). [16, 153]. Однак на кресленні реконструкції північного фасаду, запропонованої М. Холостенком [17, 144], конха бічної апсиди розташована вище п'яти склепіння східного компартимента, чого бути не може при орієнтації шелиги склепіння північ-південь. Якщо вважати висоту апсиди правильною, то, скоріше за все, східні компартименти були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. Якщо ж прийняти орієнтацію шелиг північ-південь, тоді найвища точка бічної апсиди повинна міститися не вище рівня п'яти склепіння. Виходячи з фотографій Успенського собору до його руйнування, бічні апсиди (відповідали пониженим східним компартиментам) були не набагато нижчі від центральної. Тому, ймовірно, східні компартименти були пониженими і перекривалися циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід, а західні компартименти – з орієнтацією південь-північ.

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

Рамена просторового хреста були перекриті циліндричними склепіннями, які на фасаді виходили великими закомарами. На площині великих закомар південного, західного і північного фасаду розташовувалися композиції з трьох вікон [10, 278].

Компартименти між раменами просторового хреста (крім компартиментів хор над нартексом) були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід, при чому східні компартименти були пониженими. Бічні компартименти хор над нартексом були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг північ-південь. Таким чином, на західному фасаді малі прясла завершувалися декоративними закомарами. На північному і південному фасадах, закомари, що відповідали пряслам нартекса, були конструктивними, а інші – декоративними.

У малих конструктивних закомарах, що відповідали пряслам нартекса, розміщувалося вікно, а у малих декоративних закомарах – композиції з трьох ніш [10, 278].

Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря

Рамена просторового хреста церкви перекриті циліндричними склепіннями і виходили на фасад великими закомарами, що мали по одному вікну. На площині малих закомар південного фасаду розміщені ніші (Троїцька надбрамна церква збереглася майже повністю, з відкритим первинним південним фасадом, який дає змогу зробити висновки щодо її перекриття). Це зумовлене тим, що компартименти між раменами просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. При такій орієнтації склепінь конструктивні закомари розташовувалися на західному і східному фасаді.

Успенський собор Єлецького монастиря у Чернігові

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, що виходять на фасад великими закомарами, які мають по три вікна.

Всі компартименти між раменами просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ. При такій орієнтації шелиг склепінь малі конструктивні закомари виходять на північний і південний фасади, де розміщено по одному вікну. Декоративні закомари були на західному і східному фасадах. На площині малих закомар західного фасаду збереглися композиції з трьох ніш.

Оскільки шелиги склепінь, якими перекриті східні компартименти між раменами просторового хреста, мають орієнтацію південь-північ, найвищі точки бічних апсид містяться на рівні п'ят циліндричних склепінь.

Борисоглібський собор у Чернігові

Перекриття Борисоглібського собору не збереглося. Незначні його залишки були досліджені М. Холостенком. Він зафіксував рештки циліндричних склепінь просторового хреста на підбарабанному кубі [1, 48]. А у східних компартиментах між раменами просторового хреста М. Холостенко виявив сліди циліндричного склепіння з орієнтацією шелиг захід-схід [1, 49]. Це свідчить про те, що на східному фасаді були малі конструктивні закомари. Яке перекриття мали західні компартименти між раменами просторового хреста невідомо.

Георгіївська церква у Каневі

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, які виходили на фасад великими закомарами. Щодо перекриття компартиментів між раменами просторового хреста дослідники не дійшли одностайної думки. За даними М. Холостенка, ці компартимен-

ти були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. У такому разі малі конструктивні закомари були на західному і східному фасаді [1, 49]. Важливим аргументом на користь цього є апсиди однакової висоти. Тим не менш, за дослідженнями Ю. Асеева, навпаки, компартименти між раменами просторового хреста були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелег південь-північ, тоді малі конструктивні закомари були на північному і південному фасаді [5, 54].

Кирилівська церква в Києві

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, які виходили на фасад великими закомарами. У Кирилівській церкві на площині великих закомар розташовувалося по три вікна, нижні частини яких на торцевих стінах трансепта можна бачити в інтер'єрі й зараз.

М. Холостенко відкрив залишки вікон у малих закомарах західного фасаду [2, 34-35]. Це свідчить про те, що шелиги циліндричних склепінь, які перекривали компартименти між раменами просторового хреста, мали орієнтацію захід-схід. На користь цього свідчать і однакової висоти апсиди. У малих закомарах західного фасаду розміщувалося по одному вікно [15, 17].

Але у звіті М. Холостенка є досить неоднозначна фраза щодо північного фасаду: “По наружному борту нишки проходила красная обрамляющая ее полоса. Такого типа оформление окон в закомарах обнаружено на центральной панели фасада и на следующей от нее к западу” [2, 18-19]. Якщо припустити, що М. Холостенко відкрив залишки вікна у малій закомарі північного фасаду, тоді ця закомара була конструктивною. Для того щоб малі закомари на всіх фасадах були конструктивними, компартименти між раменами просторового хреста повинні мати перекриття хрестовими склепіннями.

Підсумовуючи, можна констатувати, що у храмовій архітектурі Києва та Чернігова XI–XII ст. прясла, що відповідали раменам просторового хреста, виходили на фасади великими закомарами, а прясла компартиментів між раменами просторового хреста могли мати кілька варіантів завершення, пов'язаних з конструктивним вирішенням перекриття:

1. Перекриття купольними склепіннями. Малі прясла завершуються горизонтальним карнизом.
2. Перекриття купольними склепіннями. Малі прясла завершуються закомарами, які можуть бути лише декоративними.
3. Перекриття циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ або захід-схід. Малі прясла на торцях склепінь завершуються конструктивними закомарами, а прясла, паралельні шелигам склепінь, мають декоративні закомари.
4. Перекриття хрестовими склепіннями. Всі малі прясла завершуються конструктивними закомарами.

Примітки

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська” НАДР № 1649. Архів М. В. Холостенка. № 36. Исследования Борисоглебского собора 1947 г., 77 л.
2. Архів Національного заповідника “Софія Київська” НАДР № 1681. *Холостенко Н. В.* Отчет об исследованиях памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви в г. Киеве (1950–1954 гг.), 67 л.
3. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДПроктреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. *Холостенко Н. В.* Отчет об исследованиях 1968–69 гг. внутри Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 34 л.
4. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДПроктреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. *Холостенко Н. В.* Альбом к отчету об исследованиях 1968–69 гг. внутри Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 70 л.
5. *Асеев Ю. С.* Архитектура Кирилловской церкви-заповедника: дис. ... канд. архитектурных наук. – К., 1947. – 158 с.
6. *Асеев Ю. С. Тоцкая И. Ф., Штендер Г. М.* Новое о композиционном замысле Софийского собора в Киеве // Древнерусское искусство: Художественная культура X – первой половины XIII вв. – М.: Наука, 1988. – С. 13-27.
7. *Бикова Р.* Видубицький монастир // 3 історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К.: Українознавство. – С. 177-182.
8. *Каргер М. К.* Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – Т. II. Памятники киевского зодчества X–XIII вв. – М.; Л.: Издательство академии наук СССР, 1961. – 661 с.
9. *Кресальний М. Й.* Софійський заповідник у Києві. Архітектурно-археологічний нарис. – К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1960. – 428 с.
10. *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М.: Наука, 1987. – 320 с.

11. Логвин Г. Н. Новые исследования древнерусской архитектуры // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 31-34.
12. Логвин Н. Г. Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве // СА. – 1986. – № 4. – С. 266-272.
13. Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 80-106.
14. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // СА. – 1955. – № XIII. – С. 341-358.
15. Холостенко Н. В. Новые данные о Кирилловской церкви в Киеве // Памятники культуры. Исслед. и реставрация. – М., 1960. – Т. 2. – С. 5-19.
16. Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 107-170.
17. Холостенко М. В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 131-165.
18. Холостенко Н. В. Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М. : Стройиздат, 1990. – С. 6-18.

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України
Завідувач відділу

Казаков А. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДАВНЬОРУСЬКОГО ГРУНТОВОГО НЕКРОПОЛЯ

Існування будь-якого урбаністичного центру завжди супроводжується існуванням відповідних поховальних комплексів. У цьому полягає діалектика розвитку кожного суспільства з часів виникнення цивілізаційних засад. У різні часи і в різних народів поховальна обрядовість була пов'язана з особливостями етнокультурного розвитку та релігійно-ідеологічними основами, котрі формувались протягом тривалого часу. Це стосується і східнослов'янського суспільства, у якого на рубежі I–II тис. н.е. з'явилась нова державна “доктрина буття”. Це, безумовно, призвело до кардинальних змін у поховальній обрядовості на теренах Східної Європи. Провідниками православ'я, в першу чергу, були великі адміністративні, політичні і культурні центри, в яких і концентрувалися головні сакральні функції.

Проте, враховуючи загальні закономірності християнської православної поховальної обрядовості, простежуються і суттєві особливості у формуванні поховальних комплексів окремих регіонів і навіть населених пунктів Київської Русі.

У цьому напрямку цікавим є досвід вивчення чернігівського грантового некрополя. Протягом останніх трьох десятиліть досліджено понад 1500 поховань, здійснених за східним християнським обрядом. Чернігівський давньоруський ґрунтовий некрополь формувався кілька століть поспіль, що і визначило його складну географію і неоднозначну структуру. У загальній масі чернігівських поховальних комплексів виділяється чотири основні типи цвинтарів:

- Головний поховальний масив;
- Приходські могильники;
- Церковні кладовища;
- Локальні поховання.

Аналіз артефактів дозволяє висловити думку, що перші православні поховання з'являються серед курганів і, в першу чергу, в районі, який прилягає до Чорної могили (сучасні вул. Боровського і Князя Чорного). Тут фіксуються найбільш ранні захоронення рубежу X–XI ст. Але вже досить швидко, в XI ст., ґрунтові поховання поширюються у північному та північно-західному напрямках і займають міжкурганний простір в районі сучасних вулиць Магістрацької та Коцюбинського.

Поховання здійснювались і в насипах більш ранніх курганів. В цей час дана частина літописного Передгороддя ще не була заселена, тому вільного місця для поховань вистачало. Однак, вже наприкінці XI – на початку XII ст. спостерігається інтенсивне заселення цього мі-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015